

DwB

Data without Boundaries

STATISTIČNI URAD
REPUBLIKE SLOVENIJE
www.stat.si

PROCESI DELA V ARHIVU DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

SODELOVANJE S STATISTIČNIM URADOM RS
IN PARTNERSTVO PRI PROJEKTU DWB

Irena Vipavc Brvar in Sebastian Kočar

Arhiv družboslovnih podatkov

Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

19. marec 2013

PREGLED PREDSTAVLJENIH VSEBIN

- 1.) Povzetek sodelovanja ADP SURS
- 2.) Hramba podatkov v Arhivu družboslovnih podatkov
- 3.) ADP metapodatki (DDI standard) in Nesstar
- 4.) Projekt DwB in dostop do mikropodatkov uradne statistike
- 5.) Predstavitev opravljenega dela pri sodelovanju ADP SURS
- 6.) Splošna diskusija

Procesi dela v Arhivu družboslovnih podatkov: sodelovanje s Statističnim uradom RS in partnerstvo pri projektu DwB

Povzetek sodelovanja

ADP SURS

DwB
Data without Boundaries

STATISTIČNI URAD
REPUBLIKE SLOVENIJE
www.stat.si

arhiv družboslovnih podatkov

Procesi dela v Arhivu družboslovnih podatkov: sodelovanje s Statističnim uradom RS in partnerstvo pri projektu DwB

ZGODOVINA SODELOVANJA ADP - SURS

- distribucija anonimiziranih mikropodatkov in pripravljenih metapodatkov na spletni strani ADP
- Anketa o delovni sili, Anketa o porabi v gospodinjstvih, Anketa o žrtvah kriminala, Anketa o porabi časa, Popis 2002 (vzorec)
- manj intenzivno sodelovanje v obdobju 2002-2011
- partnerstvo obeh organizacij pri mednarodnem projektu DwB

Procesi dela v Arhivu družboslovnih podatkov: sodelovanje s Statističnim uradom RS in partnerstvo pri projektu DwB

DATA WITHOUT BOUNDARIES (PODATKI BREZ MEJA)

- mednarodni (Evropska komisija FP7) projekt, 29 partnerjev: statistični uradi, arhivi, raziskovalni centri, univerze
- povečano zanimanje raziskovalcev za mikropodatke uradne statistike, ki so premalo rabljeni v raziskovalne namene (znanstvene/akademske); cilj projekta je omogočiti lažji dostop in kakovostnejše delo raziskovalcev s podatki uradne statistike
- portal z vsemi potrebnimi informacijami za raziskovalce

Procesi dela v Arhivu družboslovnih podatkov: sodelovanje s Statističnim uradom RS in partnerstvo pri projektu DwB

POMEN IN CILJI SODELOVANJA ADP - SURS

- izboljšati stanje na področju dostopa raziskovalcev do podatkov uradne statistike v Sloveniji
- skupaj promovirati in povečati rabo podatkov uradne statistike v znanstvene in akademske namene
- lažje doseči cilje projekta DwB, bolj kakovostno opraviti delo na svojih delovnih paketih
- doprinos na področjih, za katere sta organizaciji specializirani

Procesi dela v Arhivu družboslovnih podatkov: sodelovanje s Statističnim uradom RS in partnerstvo pri projektu DwB

PODROČJA SODELOVANJA ADP SURS

- priprava mikropodatkov, namenjenih takojšnjim statističnim analizam varni sobi in preko dostopa z daljave (distribucija SURS)
- črpanje metapodatkov iz metapodatkovnih sistemov SURS-a
- priprava strukturiranih metapodatkov (standard DDI)
- priprava anonimiziranih mikropodatkov za manj zahtevne uporabnike (distribucija ADP)
- promocija rabe mikropodatkov uradne statistike v raziskovalne namene

Procesi dela v Arhivu družboslovnih podatkov: sodelovanje s Statističnim uradom RS in partnerstvo pri projektu DwB

PRIPRAVA NEZAŠČITENIH MIKROPODATKOV

- priprava poteka v varni sobi
- uporablja se programski paket SPSS
- dodajanje label iz vprašalnika, določanje manjkajočih vrednosti, logična kontrola, brisanje odvečnih spremenljivk, povezava podatkovne baze in šifrantov
- možnost izvoza podatkov v različne formate, ki jih berejo različni statistični programi

ČRPAJJE METAPODATKOV IZ METAPODATKOVNIH VIROV SURSA

- opravljena je bila analiza stanja na področju metapodatkov
- ugotovili smo, da so vsebine hranjene v različnih bazah, aplikacijah in dokumentih in jih brez osebnega napora večje skupine ljudi ni mogoče neposredno združiti v dokument opisa raziskave
- črpanje metapodatkov je mogoče iz LPSR-jev, standardnih poročil, metodoloških pojasnil, poročil Eurostatu, Eurostatovih dokumentov

PRIPRAVA STRUKTURIRANIH METAPODATKOV

- uporabljen je standard DDI
- pripravi se opis raziskave, razdeljen na področja, kot so vsebina raziskave, metodologija, opis datotek, opis podatkov
- pripravi se vsa za raziskovalca potrebna dokumentacija, kot so šifranti, vprašalniki, publikacije, datoteke za čiščenje podatkovne datoteke
- metadokumentacija se črpa iz SURS in EUROSTAT poročil (spletne strani) ter preko sodelovanja s SURS oddelki

Procesi dela v Arhivu družboslovnih podatkov: sodelovanje s Statističnim uradom RS in partnerstvo pri projektu DwB

PRIKAZ STRUKTURIRANIH METAPODATKOV – ADP, SPLET

Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Opis raziskave Opis podatkov Povezana gradiva in objave Snemi podatke

ADP - IDNo: ADS06

Glavni avtor(ji):

Statistični urad Republike Slovenije

Izdelal:

SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

(1): Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2006.

(2): Evropska komisija (sredstva, namenjenimi metodološkimi izboljšavam)

Serijski:

- *ADS/Anketa o delovni sili*
Anketa o delovni sili je najboljše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. Do leta 1995 se je raziskava imenovala Anketa o kadrovskem potencialu. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Razvojnna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za

Celoten opis raziskave

Dostop do podatkov:

opis | snemi podatke

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

cobiss tip 2.20
Datum objave: 2012

Kako citiram to raziskavo?

Statistični urad Republike Slovenije. Anketa o delovni sili, 2006 [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije [izdelava, distribucija], 2012. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2012.

Procesi dela v Arhivu družboslovnih podatkov: sodelovanje s Statističnim uradom RS in partnerstvo pri projektu DwB

PRIKAZ STRUKTURIRANIH METAPODATKOV – SURS, OPISI

ADP - IDNo: ADS09

83 10 |Doktrina|

Obseg veljavnih vrednosti spremenljivke od 1 do 101
Opisne statistike: "vald" = 8355 "invd" = 57564 "min" = 1 "max" = 10

v2_6 - FI	N	VREDNOST	(LABELA)
	4564	1	Da
	53129	2	Ne

Obseg veljavnih vrednosti spremenljivke od 1 do 21
Opisne statistike: "vald" = 57693 "invd" = 8226 "min" = 1 "max" = 2

v2_7 - FI

Koliko ur ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH poro-
to užno dejavnost?

VREDNOST

Obseg veljavnih vrednosti spremenljivke od 1 do 1681
Opisne statistike: "vald" = 4564 "invd" = 61355 "min" = 1 "max" = 168 "mean" = 16.68 "std" = 18.408

v2_8 - FI	N	VREDNOST	(LABELA)
	2423	1	potrab dela
	2141	2	osebnega razvoja, interesa

Obseg veljavnih vrednosti spremenljivke od 1 do 21
Opisne statistike: "vald" = 4564 "invd" = 61355 "min" = 1 "max" = 2

Arhiv družboslovnih podatkov, 2013
47

ADP - IDNo: ADS09

Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitve zaupnosti

Labour force survey, 2009: Annual data - no confidentiality restrictions

Arhiv družboslovnih podatkov,
UL, Fakulteta za družbene vede,
Kardeljeva ploščad 5,
1000 Ljubljana
tel: +386 01 5905 230,
e-mail: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si,
<http://www.adp.fdv.uni-lj.si/>

Nosilec (ka) raziskave:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije

Izdelava kodine knjige:
ADP - Arhiv družboslovnih podatkov, 2012

Izdelava datoteke podatkov:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije, 2012

Arhiv družboslovnih podatkov, 2013
1

ADP - IDNo: ADS09

Opis raziskave

Naslov, avtor, izdelava in distribucija

Naslov in podnaslov

Anketa o delovni sili, 2009 : Letna datoteka - brez omejitve zaupnosti
Labour force survey, 2009: Annual data - no confidentiality restrictions

ADP IDNo: ADS09

Avtorji

Statistični urad Republike Slovenije

Izdelava

SURS - Statistični urad Republike Slovenije

Datum izdelave

2012

Kraj izdelave

Ljubljana, Slovenija

Uporaba računalniškega programa za izdelavo podatkov

Blaise, SAS

Finančna podpora

(1): Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državnih statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2009.
(2): Evropska komisija (sredstva, namenjeni metodološkim izboljšavam)

Številka projekta

(1): Uradni list RS: 93/2009

Distribucija

Statistični urad Republike Slovenije, Arhiv družboslovnih podatkov
Od: 2012-12-20
Kontaktna oseba: arhiv.podatkov AT fdv.uni-lj.si, info.stat AT gov.si

Arhiv družboslovnih podatkov, 2013
5

Procesi dela v Arhivu družboslovnih podatkov: sodelovanje s Statističnim uradom RS in partnerstvo pri projektu DwB

PRIPRAVA ANONIMIZIRANIH VERZIJ MIKROPODATKOV

- anonimizacija originalne podatkovne datoteke
- izbor podvzorca, najnižje tveganje za razpoznavo respondenta, ohranitev vzorčnih statistik ključnih spremenljivk, ohranitev vzorčne strukture vzorca na podvzorcu
- uporabljena programska paketa SPSS in R!, najnovejše metode za zaščito podatkov
- sodelovanje s Sektorjem za splošno metodologijo in standarde
- datoteka bo distribuirana na spletni strani ADP, namenjena širšemu krogu manj zahtevnih uporabnikov

Procesi dela v Arhivu družboslovnih podatkov: sodelovanje s Statističnim uradom RS in partnerstvo pri projektu DwB

PROMOCIJA RABE MIKROPODATKOV IN PROMOCIJA SODELOVANJA

- nacionalne konference (Informacijska družba 2012, Statistični dnevi 2012, Sociološko srečanje)
- mednarodne konference (DwB regionalna konferenca, IASSIST 2013, ESRA 2013)
- spletni strani ADP, FDV
- spletna stran SURS (po posodobitvi)
- obvestilni seznam, sprotno obveščanje raziskovalcev preko elektronske pošte
- promocija v sklopu projekta DwB

Procesi dela v Arhivu družboslovnih podatkov: sodelovanje s Statističnim uradom RS in partnerstvo pri projektu DwB

REZULTATI SODELOVANJA IN SODELOVANJE V PRIHODNOSTI

- pripravljene in distribuirane mikropodatke ter metapodatke za serijo raziskav Anketa o delovni sili (2001-2011)
- sledi priprava podatkov za razvoj mikrosimulacijskega modela, Popisa 2011 ter, kasneje, drugih raziskovanj
- spoznavanje postopkov za učinkovito delo, poglobljeno sodelovanje z oddelki, razvoj postopkov dela, učenje
- sodelovanje z drugimi oddelki – relativno majhen input zaposlenih za velik output (korist raziskovalcem)
- kontinuirana priprava mikropodatkov in metapodatkov ob podpori ADP-ja

Hramba podatkov v Arhivu družboslovnih podatkov

STATISTIČNI URAD
REPUBLIKE SLOVENIJE
www.stat.si

arhiv družboslovnih podatkov

Procesi dela v Arhivu družboslovnih podatkov: sodelovanje s Statističnim uradom RS in partnerstvo pri projektu DwB

Self evaluation study in 2011

- 🤔 **Metadata** standards
- 😞 Local file system for storing + weekly backups.
- 😞 No **user** and **version** control.
- 😞 Using **several applications**.
- 😞 Need to **automate capture** of materials (SIP).
- 😞 Need to use **permanent identifiers**.

Need for new policy

- Good practice in partners institutions (UKDA, ICSPR).
- Up to date technology support / new application should be **tailor maid** – to address current challenges / issues/ gaps.

used for bug tracking, issue tracking, and PROJECT MANAGEMENT

Raziskave / RAZ-872
KORUP09 Stališča o korupciji 2009

Edit Assign Assign To Me Comment More Actions Resolve Issue Close Issue Workflow Views

Details
 Type: Naloga
 Affects Version/s: None
 Component/s: None
 Labels: korup raziskave

Status: Open
 Resolution: Unresolved
 Fix Version/s: None

People
 Assignee: Tereza Čuk
 Reporter: Sanja Lužar
 Vote (0) Watch (0)

Dates
 Created: 15/mar/12 8:15 AM
 Updated: 15/mar/12 8:17 AM

Description
 Preberi navodila.

Sub-Tasks

1.	KORUP09.1.SPLOŠNO: Komunikacija z dajalcem	Reopened	Tereza Čuk
2.	KORUP09.2.SPLOŠNO: Shranitev originalov in vpis v bazo	Resolved	Irena Vipavc Brvar
3.	KORUP09.3.SPLOŠNO: Izjava o izročitvi	Resolved	Irena Vipavc Brvar
4.	KORUP09.4.GRADIVA: Priprava gradiv	Resolved	Irena Vipavc Brvar
5.	KORUP09.5.GRADIVA: Ocena raziskave/vsebinska področja	Closed	Irena Vipavc Brvar
6.	KORUP09.6.PODATKI: Priprava podatkovne datoteke	Resolved	Irena Vipavc Brvar
7.	KORUP09.7.PODATKI: Nesstar Publisher: NSDstat za distribucijo	Resolved	Irena Vipavc Brvar
8.	KORUP09.8.PODATKI: Nesstar Publisher: polno besedilo vprašanj	Resolved	Irena Vipavc Brvar
9.	KORUP09.9.PODATKI: Nesstar Publisher: skupine	Resolved	Irena Vipavc Brvar
10.	KORUP09.10.PODATKI: Nesstar Publisher: Utež	Closed	Irena Vipavc Brvar
11.	KORUP09.11.PODATKI: Priprava dd dokumenta	Resolved	Irena Vipavc Brvar
12.	KORUP09.12.XML: Kreiranje osnovnih XML dokumentov iz baze	Closed	Irena Vipavc Brvar
13.	KORUP09.13.XML: Ročni vnos ostalih podatkov	Resolved	Tereza Čuk

Procesi dela v Arhivu družboslovnih podatkov: sodelovanje s Statističnim uradom RS in partnerstvo pri projektu DwB

DEVELOPMENT

Procesi dela v Arhivu družboslovnih podatkov: sodelovanje s Statističnim uradom RS in partnerstvo pri projektu DwB

APPLICATION

Arhiv Družboslovnih podatkov - Mozilla Firefox

localhost:8080/adp/app/import.xml.xhtml

Arhiv Družboslovnih podatkov

adp

Naložbe Raziskave Gradiva Izjave Globalne nastavitve Domov Pozdravljen(a), Matjaž Kralj Odjava

RESEARCH-37

Naloži xml Validacija Razreši

Uvoz opisa raziskave & druge operacije

Uvozi opis (xml)

+ Uvozi opis raziskave

Entitete XML-ja

- <ENTITY datizd '2001'>
- <ENTITY datbes '2001'>
- <ENTITY ti 'Anketa o delovni sili, 2000/4'>
- <ENTITY parti 'Labour force survey, 2000/4'>
- <ENTITY IDN 'ADS004'>
- <ENTITY AuthEn '&SURS;'>
- <ENTITY prD '2000'>
- <ENTITY depabp '&SURS;'>
- <ENTITY depime '&SURS;'>
- <ENTITY depdat '2001'>
- <ENTITY cls '&cls1;'>

Mapiranje šifrantov

Haslov raziskave

Haslov raziskave (šifrant):
Haslov (en):

Haslovi raziskave (XML):

Haslov (SI)	Haslov (En)	Akcija
Anketa o delovni sili, 2000/4	Anketa o delovni sili, 2000/4	Shrani
Anketa o delovni sili, 2000/4	Anketa o delovni sili, 2000/4	Shrani
SURS serijske publikacije	SURS serijske publikacije	Shrani

Podnaslov raziskave +

Avtorji raziskave +

Procesi dela v Arhivu družboslovnih podatkov: sodelovanje s Statističnim uradom RS in partnerstvo pri projektu DwB

URN (UNIFORM RESOURCE NAME)

URN:SI:LJ-UNI-FDV:ADP:_____

URN:SI:LJ-UNI-FDV:ADP:SURVEYID

TYPE

VERSION_REVISION

Type of materials	Suggested appendix	Example
Related materials	<u>_RM1_V1_R1</u>	URN:SI:LJ-UNI-FDV:ADP:SJM011_RM1_V1_R1
Related publications	<u>_RP1_V1_R1</u>	URN:SI:LJ-UNI-FDV:ADP:SJM011_RP1_V1_R1
Other material	<u>_OM1_V1_R1</u>	URN:SI:LJ-UNI-FDV:ADP:SJM011_OM1_V1_R1
Data file	<u>_D1_V1_R1</u>	URN:SI:LJ-UNI-FDV:ADP:SJM011_D1_V1_R1
Questionnaire	<u>_Q1_V1_R1</u>	URN:SI:LJ-UNI-FDV:ADP:SJM011_Q1_V1_R1
Code list	<u>_CL1_V1_R1</u>	URN:SI:LJ-UNI-FDV:ADP:SJM011_CL1_V1_R1
Syntax	<u>_SY1_V1_R1</u>	URN:SI:LJ-UNI-FDV:ADP:SJM011_SY_V1_R1
Licence agreement	<u>_LA1_V1_R1</u>	URN:SI:LJ-UNI-FDV:ADP:SJM011_LA_V1_R1

Using two major system functions: the **URN generator** – service defining unique URN record for every object and the **URN resolver** – interpreter that connects a given URN record with a digital object.

PERSISTENT IDENTIFIER

Procesi dela v Arhivu družboslovnih podatkov: sodelovanje s Statističnim uradom RS in partnerstvo pri projektu DwB

ADP metapodatki (DDI standard) in Nesstar

STATISTIČNI URAD
REPUBLIKE SLOVENIJE
www.stat.si

arhiv družboslovnih podatkov

Procesi dela v Arhivu družboslovnih podatkov: sodelovanje s Statističnim uradom RS in partnerstvo pri projektu DwB

Metapodatke lahko definiramo kot "vse informacije potrebne za obveščanje in procesiranje statističnih struktur". (Grossmann v Vipavc in Klep, 2003).

Pri kakovostnem oblikovanju metapodatkovnih standardov imajo velik pomen uporabniki informacij.

→ **razvoj standardov (DDI)**

→ Mednarodna izmenjava opisov raziskav (zapis v **XML**)

→ Možnost **analize** podatkov

Kaj hraniti

- podatke,
- spremljajočo dokumentacijo,
- informacije o vzorčenju,... podatke, ki se lahko zgubijo.

Spremljajoča dokumentacija naj vsebuje informacije kot **izvor podatkov**; kaj je bil **osnovni namen zbiranja**; kdo so bili **avtorji in naročniki** oz. sponzorji; kako so bili podatki **zbrani**; kakšni so **pravni pogoji** uporabe podatkov; **opis spremenljivk**; kako so bili **podatki združeni** – kodirna shema; v kakšnem **formatu** je hranjena računalniško berljiva podatkovna datoteka; na katerem **mediju** je hranjena.....

Standard DDI 2.0

Standard na katerem temelji priprava vsebin za ADP je XML **DDI** (The Data Documentation Initiative).

Po tem standardu je kodirna knjiga sestavljena iz:

Opis dokumenta (Document Description)

📄 **Opis raziskave** (Study Description)

- Naslov, avtor, izdelava in distribucija
- Vsebina raziskave
- Metodologija
- Dostop do podatkov

📄 **Opis podatkov** (Data Files Description)

📄 **Opis spremenljivk** (Variable Description)

📄 **Ostali dokumenti** (Other Documentation)

Procesi dela v Arhivu družboslovnih podatkov: sodelovanje s Statističnim uradom RS in partnerstvo pri projektu DwB

Standard DDI 2.1 in njegova uporaba

Celotna DDI shema

ADP uporabljena shema

DwB WP5 uporabljena shema

Opis raziskave

Procesi dela v Arhivu družboslovnih podatkov: sodelovanje s Statističnim uradom RS in partnerstvo pri projektu DwB

Standard DDI 2.1 – opis podatkovne datoteke in metapodatki SURS-a

ADP uporabljena „file description“ polja

```
<fileDscr URI="../../../podatki/ads/ads11_p1_sl_v1_r1.txt" ID="ADS11_P1_SL_V1_R1">
<fileTxt>
<fileName xml:lang="sl-SI" ID="F1">ADS11 - Anketa o delovni sili, 2011 [&dat;]</fileName>
<dimensns>
<caseQnty>61888</caseQnty>
<varQnty>214</varQnty>
</dimensns>
<fileType xml:lang="sl-SI">&f1;</fileType>
<filePlac>&SURS;</filePlac>
<dataChck>Podatkovna datoteka, na kateri je Statistični urad Republike Slovenije že izvedel logično kontrolo.</dataChck>
<software>SAS</software>
<verStmt>
<version date="2012-08-29">&avg; 2012</version>
<verResp>&SURS;</verResp>
<notes>Originalna ASCII delimited datoteka.</notes>
</verStmt>
</fileTxt>
</fileDscr>
```

Procesi dela v Arhivu družboslovnih podatkov: sodelovanje s Statističnim uradom RS in partnerstvo pri projektu DwB

Standard DDI 2.1 – opis podatkovne datoteke in metapodatki SURS-a

Dodatno uporabljena polja pri pripravi dokumentacije?

```
<titl xml:lang="en-GB">&ti;</titl>
<AuthEnty affiliation="SORS">&AuthEn;</AuthEnty>
<producer abbr="ADP" affiliation="&ULJ;" xml:lang="en-GB">&ADP;</producer>
<prodDate date="&datizd;" xml:lang="en-GB">&datbes;</prodDate>
<prodPlac xml:lang="en-GB">Ljubljana, &si;</prodPlac>
<verResp>&responsi;, ADP; Irena Svetin, SORS; Lenart Milan Lah, SORS; Katja Rutar, SORS; Andreja Smukavec</verResp>
<notes xml:lang="en-GB">Sebastian Kočar prepared the study description with a help by SORS employees, ....</notes>
<keyword xml:lang="en-GB">household structure</keyword>
<abstract source="archive" xml:lang="en-GB">Slovenian Labour Force Survey 2010 was conducted...</abstract>
<timePrd event="start" date="2011">2011</timePrd>
<collDate event="start" date="2010-01-04" xml:lang="en-GB">2010-01-04</collDate>
<geogCover>&si;</geogCover>
<anlyUnit>&pos;</anlyUnit>
<universe clusion="I" xml:lang="en-GB">The target population is the jure population,...</universe>
<dataCollector abbr="SORS" affiliation="Government of the Republic of Slovenia" xml:lang="en-GB">&SURS;</dataCollector>
<sampProc xml:lang="en-GB">The labour force survey is based on the sample taken...</sampProc>
<collMode xml:lang="en-GB">&colP;. Only when surveying a household for the first time.</collMode>
<resInstru xml:lang="en-GB">&ri;</resInstru>
<collSitu>The interviewing is held by the experienced interviewers under ...</collSitu>
<actMin>Proxy interviewing is allowed to achieve high response rate, ...</actMin>
<weight xml:lang="en-GB">The data are weighted for unequal probability ...</weight>
<cleanOps xml:lang="en-GB">The data were cleaned for ...</cleanOps>
<respRate xml:lang="en-GB">79,7 % - response rate of households.</respRate>
<dataDscr>
<var>v1_8</var>
<labl>Spol</labl>
<varGrp ID="VG1F1" type="subject" var="V1 V2 V3 V4 V11 V12 V13 V14 V15 V176 V178 V183">
<labl>Demography (household)</labl>
```

Procesi dela v Arhivu družboslovnih podatkov: sodelovanje s Statističnim uradom RS in partnerstvo pri projektu DwB

O Arhivu družboslovnih podatkov

Osrednji slovenski Arhiv družboslovnih podatkov je bil ustanovljen leta 1997 kot organizacijska enota v okviru **Inštituta za družbene vede** na Fakulteti za družbene vede, **Univerza v Ljubljani**, z **nalogami**, da pridobiva pomembne podatkovne vire s širokega nabora družboslovnih disciplin, zanimive za slovenske družboslovce, jih shranjuje in varuje pred uničenjem in namenja nadaljnji uporabi za znanstvene, izobraževalne in druge namene. Sredstva za svoje delovanje je, v letih 1997 do 2003, prejemal od MZT (MŠZŠ) kot specializiran informacijski center za področje družboslovja. Od leta 2004 sredstva za delovanje zagotavlja MVZT v okviru infrastrukturnega programa "**Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani**". O svojem delu poroča **Svetu ADP**, ki ga sestavljajo ugledni družboslovci, ter ARRS.

Od leta 1998 smo člani evropskega združenja družboslovnih arhivov – **CESSDA**. Organizacija temelji na medsebojni strokovni in organizacijski podpori, pri katere ozadju je dejavnost storitev dostopa do podatkov uporabnikom iz cele Evrope. Podatkovna gradiva pri nas so shranjena in dokumentirana tako, da ustrezajo mednarodnemu metapodatkovnemu standardu DDI (Data documentation initiative). Vsi zapisi so v slovenskem in angleškem jeziku. Zaradi uporabe DDI standarda so naši zapisi vključeni tudi v katalog vseh katalogov CESSDA. Na svetovnem nivoju je ustreznica temu **IFDO**.

Smo člani **ICPSR** pod promocijskimi pogoji (brezplačno), kar bi radi uporabnikom predstavili kot posebno ugodnost.

Sodelujemo v regionalnih okvirih (npr. **The East European Data Archive Network - EDAN**), najpomembnejši okvir sodelovanja pa je trenutno naše partnerstvo v projektu z naslovom **CESSDA PPP** za prvo fazo infrastrukturnih projektov za 7. OP v okviru **ESFRI**-ja.

ADP hrani tudi to raziskavo...
ISSP85/91: Vloga države, Slovenija, 1989, Izbor iz ankete Slovensko javno mnenje, 1989; Stališča o ustavnih spremembah, CJMMK

eNovice

Če želite biti na tekočem z dogajanjem v Arhivu družboslovnih podatkov, se prijavite na naše eNovice.

E-naslov:

Izšlo je poročilo projekta **Odprti podatki!**

Opis stanja na področju raziskovalnih podatkov v Sloveniji

Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza

ADP delavnica

Pogoste povezave

Procesi dela v Arhivu družboslovnih podatkov: sodelovanje s Statističnim uradom RS in partnerstvo pri projektu DwB

Sredstva za delovanje ADP je zagotovilo MVZT v okviru infrastrukturnega programa "**Mreža**

Seznam raziskav iz serije ADS

Legenda ikon: opis raziskave opis podatkov povezana gradiva in objave nesstar snemi podatke

ADS	Anketa o delovni sili: Opis serije serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: SURS	
ADS972	Anketa o delovni sili, 1997/2 serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: SURS	
ADS973	Anketa o delovni sili, 1997/3 serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: SURS	
ADS974	Anketa o delovni sili, 1997/4 serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: SURS	
ADS981	Anketa o delovni sili, 1998/1 serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: SURS	
ADS982	Anketa o delovni sili, 1998/2 serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: SURS	
ADS983	Anketa o delovni sili, 1998/3 serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: SURS	

Procesi dela v Arhivu družboslovnih podatkov: sodelovanje s Statističnim uradom RS in partnerstvo pri projektu DwB

Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitve zaupnosti

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

ADP - IDNo: ADS11

Glavni avtor(ji):

Statistični urad Republike Slovenije

Izdela:

SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

(1): Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2011.

(2): Evropska komisija (sredstva, namenjenimi metodološkim izboljšavam)

Serijski:

- *ADS/Anketa o delovni sili*

Anketa o delovni sili je najboljše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. Do leta 1995 se je raziskava imenovala Anketa o kadrovskem potencialu. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Razvojnja faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Od leta 1995 Anketo o delovni sili izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Anketo o delovni sili se je izvajalo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, sedaj pa se jo izvaja skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. Do 1997 je bila Anketa o delovni sili letna anketa, aprila 1997 pa se je prešlo na kontinuirano Anketo o delovni sili (anketiranje poteka vse leto) ob četrletnem objavljanju podatkov. Leta

Celoten opis raziskave

Dostop do podatkov:

opis | snemi podatke

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

cobiss tip 2.20
Datum objave: 2012

Kako citiram to raziskavo?

Statistični urad Republike Slovenije. Anketa o delovni sili, 2011 [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije [izdelava, distribucija], 2012. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2012.

Sorodne raziskave:

- [AKP89 - Anketa o kadrovskem potencialu 1989](#)
- [AKP91 - Anketa o kadrovskem potencialu](#)

Procesi dela v Arhivu družboslovnih podatkov: sodelovanje s Statističnim uradom RS in partnerstvo pri projektu DwB

Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Opis raziskave	Opis podatkov	Povezana gradiva in objave	Snemi podatke
----------------	---------------	----------------------------	---------------

ADP IDNO: ADS11

Opis raziskave	Opis podatkov	Opis spremenljivk	Ostali dokumenti
----------------	---------------	-------------------	------------------

Glavni avtor(ji):

Statistični urad Republike Slovenije

Izdelal:

SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

(1): Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2011.

(2): Evropska komisija (sredstva, namenjenimi metodološkim izboljšavam)

Serija:

- *ADS/Anketa o delovni sili*
Anketa o delovni sili je najboljše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. Do leta 1995 se je raziskava imenovala Anketa o kadrovskem potencialu. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbeno vedo, na

Celoten opis raziskave

Dostop do podatkov:

opis | snemi podatke

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

cobiss tip 2.20
Datum objave: 2012

Kako citiram to raziskavo?

Statistični urad Republike Slovenije. Anketa o delovni sili, 2011 [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije

Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

ADP - IDNo: ADS11

Glavni avtor(ji):

Statistični urad Republike Slovenije

Izdelal:

SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

(1): Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2011.

(2): Evropska komisija (sredstva, namenjenimi metodološkim izboljšavam)

Serijski:

- ADS/Anketa o delovni sili

Anketa o delovni sili je najboljše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. Do leta 1995 se je raziskava imenovala Anketa o kadrovskem potencialu. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Od leta 1995 Anketo o delovni sili izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Anketo o delovni sili se je izvajalo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, sedaj pa se jo izvaja skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. Do 1997 je bila Anketa o delovni sili letna anketa, aprila 1997 pa se je prešlo na kontinuirano Anketo o delovni sili (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Leta

Celoten opis raziskave

Dostop do podatkov:

opis | snemi podatke

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

cobiss tip 2.20
Datum objave: 2012

Kako citiram to raziskavo?

Statistični urad Republike Slovenije. Anketa o delovni sili, 2011 [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije [izdava, distribucija], 2012. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2012.

Sorodne raziskave:

- AKP89 - Anketa o kadrovskem potencialu 1989
- AKP91 - Anketa o kadrovskem potencialu

Ključne besede:

sestava gospodinjstva, država priselitve, dosežena stopnja izobrazbe, tekoče izobraževanje in usposabljanje, delovna aktivnost v zadnjem tednu, samozaposlitev, zaposluje druge, tip zaposlitve, gospodarska dejavnost, trajanje zaposlitve, vir informacij o zaposlitvi, polni delovni čas ali skrajšani, razlogi za skrajšanje delovnega časa, netipična razporeditev delovnega časa, dohodek

Vsebinska področja:

delo in zaposlovanje – zaposlovanje
sociologija dela, sociologija podjetij
demografija
zaposlenost
brezposelnost
trg delovne sile
neaktivno prebivalstvo
delovni čas

Povzetek:

Anketa o delovni sili 2011 je raziskovanje, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Raziskava meri stanje na trgu delovne sile, poleg tega pa še druge lastnosti prebivalstva v določenem tednu vsakega četrtertletja. Anketa daje podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva Republike Slovenije. V podatkovno datoteko so dodani še podatki o dohodku fizičnih oseb (register DURS-a) – gre za mesečni dohodek, ki je ali povprečje leta ali povprečje krajšega obdobja, če je oseba delala manj kot leto dni. V vsakem četrtertletju je v vzorec izbranih približno 19.750 posameznikov. Raziskovalcem je na voljo neanonimizirana verzija ADS mikropodatkov, do katere lahko dostopajo v varni sobi ali preko oddaljenega dostopa. Raziskovanje poteka v sklopu Eurostatove Labour Force Survey, v katero je bilo v letu 2011 zajetih 27 držav Evropske unije, 4 države kandidatke ter 2 EFTA državi – Norveška in Švica. Raziskovalcem so preko Eurostata dostopne tudi podatkovne datoteke drugih sodelujočih držav, ki omogočajo medčasovno in mednarodno primerjavo.

Čas zbiranja podatkov:	2011-01-04 - 2012-01-06
Čas izdelave:	2012
Država:	Slovenija
Geografsko pokritje:	Slovenija
Enota za analizo:	posameznik
Populacija:	Enota opazovanja so posamezniki, ki so v letu 2011 večinoma prebivali na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na državljanstvo. Vključeni so bili posamezniki, ki so pretežno živeli v izbranem gospodinjstvu. Gospodinjstvo je vsaka

- ADS973 - Anketa o delovni sili 1997/3
- ADS974 - Anketa o delovni sili 1997/4
- ADS981 - Anketa o delovni sili 1998/1
- ADS982 - Anketa o delovni sili 1998/2
- ADS983 - Anketa o delovni sili 1998/3
- ADS984 - Anketa o delovni sili 1998/4
- ADS991 - Anketa o delovni sili 1999/1
- ADS992 - Anketa o delovni sili 1999/2
- ADS993 - Anketa o delovni sili 1999/3
- ADS994 - Anketa o delovni sili 1999/4
- ADS - Anketa o delovni sili, skupni dokumenti za serijo
- ADS001 - Anketa o delovni sili 2000/1
- ADS002 - Anketa o delovni sili 2000/2
- ADS003 - Anketa o delovni sili 2000/3
- ADS004 - Anketa o delovni sili 2000/4

[Seznam vseh raziskav >](#)

Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

- Opis raziskave
- Opis podatkov
- Povezana gradiva in
- Snemi podatke

Osnovne informacije o datoteki podatkov

ADS11 - Anketa o delovni sili, 2011 [datoteka podatkov]

ID datoteke: ADS11_P1_SL_V1_R1

*.txt - TEKST

- število spremenljivk: 214
- število enot: 61888

Verzija: avgust 2012

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka, na kateri je Statistični urad Republike Slovenije že izvedel logično kontrolo.

Originalna ASCII delimited datoteka.

ADS11 - Anketa o delovni sili, 2011 [datoteka podatkov]

ID datoteke: ADS11_P1_SL_V2_R1

*.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

- število spremenljivk: 199
- število enot: 61888

Verzija: februar 2013

Dodatna pojasnila:

Podatkovni datoteki so dodane etike na ravni spremenljivk in etike na ravni vrednosti spremenljivk, vključno s pripravo šifrantov za pojasnitev vrednosti določenih spremenljivk. Izvedla se je logična kontrola le na ravni osnovnega pregleda frekvenčne porazdelitve posameznih spremenljivk. Izbrisale so se spremenljivke, ki so bile internega SURS značaja. Določile so se manjkajoče vrednosti.

Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

Spremenljivke

sid Statistični identifikator

Veljavni odgovori	Neveljavni odgovori	Minimum	Maksimum	Aritmetična sredina	Standardni odklon
61626	0				

L_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori	Neveljavni odgovori	Minimum	Maksimum	Aritmetična sredina	Standardni odklon
61888	0				

Celoten opis raziskave

Dostop do podatkov:

opis | snemi podatke

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

cobiss tip 2.20

Datum objave: 2012

Kako citiram to raziskavo?

Statistični urad Republike Slovenije. Anketa o delovni sili, 2011 [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije [izdava, distribucija], 2012. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2012.

Sorodne raziskave:

- AKP89 - Anketa o kadrovskem potencialu 1989
- AKP91 - Anketa o kadrovskem potencialu 1991
- AKP92 - Anketa o kadrovskem potencialu 1992
- AKP93 - Anketa o kadrovskem potencialu 1993
- AKP94 - Anketa o kadrovskem potencialu 1994
- ADS95 - Anketa o delovni sili 1995
- ADS96 - Anketa o delovni sili 1996
- ADS972 - Anketa o delovni sili 1997/2
- ADS973 - Anketa o delovni sili 1997/3
- ADS974 - Anketa o delovni sili 1997/4
- ADS981 - Anketa o delovni sili 1998/1
- ADS982 - Anketa o delovni sili 1998/2
- ADS983 - Anketa o delovni sili 1998/3

Procesi dela v Arhivu družboslovnih podatkov: sodelovanje s Statističnim uradom RS in partnerstvo pri projektu DwB

Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

Ostalo gradivo pri opisu raziskave

1. Eurostat (2012). ADS11 - Joint Standard Quality Report for Labour Force Survey and Regional Labour Market Statistics.
2. Eurostat (2012). ADS11 - European Labour Survey Quarterly Accuracy Report.
3. Eurostat (2012). ADS11 - Labour force survey in the EU, candidate and EFTA countries Main characteristics of national surveys, 2011.
4. Kočar, Sebastian (2012). ADS - Uporabljeni šifranti za raziskavo ADS.
5. Svetin, Irena (2009). ADS - Aktivno prebivalstvo (po Anketi o delovni sili), Slovenija, metodološka pojasnila.
6. Kočar, Sebastian (2012). ADS - Pregled spremenljivk po letih izvajanja raziskave ADS.

Ostala gradiva

1. Statistični urad Republike Slovenije (2010). ADS11 - ADS Anketa o delovni sili [Vprašalnik].
2. Kočar, Sebastian (2012). ADS11 - Sintaksa ADS2011letna [datoteka programa v SPSS].
3. Eurostat (2010). ADS11 - EU LABOUR FORCE SURVEY EXPLANATORY NOTES (TO BE APPLIED FROM 2011Q1 ONWARDS).
4. Statistični urad Republike Slovenije (2011). ADS11 - Navodila za izračun zaposlitvenih statusov in starosti oseb v datoteki ADS (od 2011/1 naprej) .
5. Eurostat (2010). ADS11 - Country codification in the EU LFS from 2011 onwards [šifrant].
6. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS11 - SKP-08, Standardna klasifikacija poklicev 2008 [šifrant].
7. Statistični urad Republike Slovenije (2010). ADS11 - Občine Republike Slovenije - SKTE 5 (211) [šifrant].
8. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS - KLASIUS-P - Klasifikacije področij izobraževalnih aktivnosti/izidov, V2 2006 [šifrant].
9. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS - SKD_2008 - Standardna klasifikacija dejavnosti 2008, V2 [šifrant].
10. Statistični urad Republike Slovenije (2002). ADS - SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti, 2002 [šifrant].
11. Arhiv družboslovnih podatkov (2012). ADS - Pojasnitev vrednosti spremenljivke URBAN.

Celoten opis raziskave

Dostop do podatkov:

opis | snemi podatke

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

cobiss tip 2.20
Datum objave: 2012

Kako citiram to raziskavo?

Statistični urad Republike Slovenije. Anketa o delovni sili, 2011 [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije [izdelava, distribucija], 2012. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2012.

Sorodne raziskave:

- AKP89 - Anketa o kadrovskem potencialu 1989
- AKP91 - Anketa o kadrovskem potencialu

Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar

Datoteka podatkov: [ADS11]⁹ Anketa o delovni sili, 2011 : Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Prenos datoteke

Izberite format datoteke.

če želite samo delno datoteko izberite 'Delna datoteka'.

Pritisnite 'Prenesi' za začetek prenosa.

Operacija lahko od vas zahteva vpis gesla.

SPSS prenosljiva datoteka Delna datoteka

Prenesite dokumentacijo

Izberite format dokumenta.

Pritisni 'Prenesi'.

V HTML obliki

Celoten opis raziskave

Dostop do podatkov:

opis | snemi podatke

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

cobiss tip 2.20
Datum objave: 2012

Kako citiram to raziskavo?

Statistični urad Republike Slovenije. Anketa o delovni sili, 2011 [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije [izdelava, distribucija], 2012. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2012.

Sorodne raziskave:

- AKP89 - Anketa o kadrovskem potencialu 1989

Procesi dela v Arhivu družboslovnih podatkov: sodelovanje s Statističnim uradom RS in partnerstvo pri projektu DwB

Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Opis raziskave Opis podatkov Povezana gradiva in objave Snemi podatke

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar

OPIS TABELA **ANALIZA**

Datoteka podatkov: [ADS11]⁹ Anketa o delovni sili, 2011 : Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Prenos datoteke

Izberite format datoteke.
če želite samo delno datoteko izberite 'Delna datoteka'.
Pritisnite 'Prenesi' za začetek prenosa.
Operacija lahko od vas zahteva vpis gesla.

SPSS prenosljiva datoteka

Prenesite dokumentacijo

Izberite format dokumenta.
Pritisni 'Prenesi'.

VHTML obliki

Celoten opis raziskave

Dostop do podatkov:

opis | snemi podatke

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in ko linna knjiina sorenlenliivk s no nim besedilom vprašanj.

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

cobiss tip 2.20
Datum objave: 2012

Kako citiram to raziskavo?

Statistični urad Republike Slovenije. Anketa o delovni sili, 2011 [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije [izdelava, distribucija], 2012. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2012.

Sorodne raziskave:

- AKP89 - Anketa o kadrovskem potencialu 1989
- AKP91 - Anketa o kadrovskem potencialu

NESSTAR je

virtualna podatkovna knjižnica, ki omogoča iskanje, lociranje, pregledovanje in snemanje mnogo raznovrstnih statističnih in drugih podatkov in metapodatkov.

Procesi dela v Arhivu družboslovnih podatkov: sodelovanje s Statističnim uradom RS in partnerstvo pri projektu DwB

ADP

ADS - Anketa o delovni sili

- [ADS] Anketa o delovni sili : Opis serije NEW
 - [AKP89] Anketa o kadrovskem potencialu 1989
 - [AKP91] Anketa o kadrovskem potencialu 1991
 - [AKP92] Anketa o kadrovskem potencialu 1992
 - [AKP93] Anketa o kadrovskem potencialu 1993
 - [AKP94] Anketa o kadrovskem potencialu 1994
 - [ADS95] Anketa o delovni sili 1995
 - [ADS96] Anketa o delovni sili 1996
 - [ADS972] Anketa o delovni sili, 1997/2
 - [ADS973] Anketa o delovni sili, 1997/3
 - [ADS974] Anketa o delovni sili, 1997/4
 - [ADS981] Anketa o delovni sili, 1998/1
 - [ADS982] Anketa o delovni sili, 1998/2
 - [ADS983] Anketa o delovni sili, 1998/3
 - [ADS984] Anketa o delovni sili, 1998/4
 - [ADS991] Anketa o delovni sili, 1999/1
 - [ADS992] Anketa o delovni sili, 1999/2
 - [ADS993] Anketa o delovni sili, 1999/3
 - [ADS994] Anketa o delovni sili, 1999/4
 - [ADS001] Anketa o delovni sili, 2000/1
 - [ADS002] Anketa o delovni sili, 2000/2
 - [ADS003] Anketa o delovni sili, 2000/3
 - [ADS004] Anketa o delovni sili, 2000/4
 - [ADS01] Anketa o delovni sili, 2001 : Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti NEW
 - [ADS02] Anketa o delovni sili, 2002 : Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti NEW
 - [ADS03] Anketa o delovni sili, 2003 : Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti NEW
 - [ADS04] Anketa o delovni sili, 2004 : Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti NEW
 - [ADS05] Anketa o delovni sili, 2005 : Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti NEW
 - [ADS06] Anketa o delovni sili, 2006 : Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti NEW
 - [ADS07] Anketa o delovni sili, 2007 : Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti NEW
 - [ADS08] Anketa o delovni sili, 2008 : Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti NEW
 - [ADS09] Anketa o delovni sili, 2009 : Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti NEW
 - [ADS10] Anketa o delovni sili, 2010 : Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti NEW
 - [ADS11] Anketa o delovni sili, 2011 : Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti NEW
- APC - Anketa o porabi časa
 - APG - Anketa o porabi v gospodinjstvih
 - AZK - Anketa o žrtvah kriminala
 - BGP - Mediana Branost, Gledanost, Poslušnost

Datoteka podatkov: [ADS11] Anketa o delovni sili, 2011 : Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Naslov

[ADS11] Anketa o delovni sili, 2011 : Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Podnaslov

Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Vzporedni naslov

Labour force survey, 2011. Annual data - no confidentiality restrictions

Identifikacijska številka

ads11

Nosilec(kaj) raziskave

Statistični urad Republike Slovenije Pripadnost: SURS

Izdelal

Statistični urad Republike Slovenije Okrajšava: SURS

Datum izdelave

2012

Kraj izdelave

Ljubljana, Slovenija

Finančna podpora

- (1): Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995; list RS: 93/2009
- (2): Evropska komisija (sredstva, namenjenimi metodološkim izboljšavam) Finančna podpora: (1): Uradni list R

Distribucija podatkov

- Statistični urad Republike Slovenije, Arhiv družboslovnih podatkov

Kontaktna oseba

info.stat@gov.si, arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

[ADS11]³ Anketa o delovni sili, 2011 : Letna datoteka - brez omejitev
zaupnosti **NEW**

- Metapodatki
 - Opis raziskave
 - ▶ Naslov, avtor, izdelava in distribucija
 - ▶ Vsebina raziskave
 - ▶ Metodologija
 - ▶ Dostop do podatkov
 - ▣ Ostalo gradivo
- Opis datotek
 - ▶ ads11_p1_sl_v1_r2
- Ostalo gradivo
 - ▶ ADS11 - ADS Anketa o delovni sili [Vprašalnik]
 - ▶ ADS11 - Sintaksa ADS2011letna [datoteka programa v SPSS]
 - ▶ ADS11 - EU LABOUR FORCE SURVEY EXPLANATORY NOTES (TO BE APPLIED FROM 2011Q1 ONWARDS)
 - ▶ ADS11 - Navodila za izračun zaposlitvenih statusov in starosti oseb v datoteki ADS (od 2011/1 naprej)
 - ▶ ADS11 - Country codification in the EU LFS from 2011 onwards [šifrant]
 - ▶ ADS11 - SKP-08, Standardna klasifikacija poklicev 2008 [šifrant]
 - ▶ ADS11 - Občine Republike Slovenije - SKTE 5 (211) [šifrant]
 - ▶ ADS - KLASIUS-P - Klasifikacije področij izobraževalnih aktivnosti/izidov, V2 2006 [šifrant]
 - ▶ ADS - SKD_2008 - Standardna klasifikacija dejavnosti 2008, V2 [šifrant]
 - ▶ ADS - SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti 2008, V2 [šifrant]
 - ▶ ADS - Pojasnitev vrednosti spremenljivke URBAN
 - ▶ ADS - SKP - Standardna klasifikacija poklicev, V2 [šifrant]
 - ▶ ADS - Pretvornik med SKP-08 in ISCO-08 na najnižji klasifikacijski ravni
 - ▶ ADS - Pretvornik med SKP-V2 in SKP-08 na najnižji klasifikacijski ravni
- Opis spremenljivk
 - ▣ Seznam spremenljivk za ADS11
 - ▣ Uporabniško določene spremenljivke
 - ▣ Zaznamki

Procesi dela v Arhivu družboslovnih podatkov: sodelovanje s Statističnim uradom RS in partnerstvo pri projektu DwB

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem – primer SJM

ISSP
[SJM041]² Slovensko javno mnenje 2004/1 : Evropska volilna raziskava - EES
[SJM042]³ Slovensko javno mnenje 2004/2 : Evropska družboslovna raziskava

Metapodatki
Podatki o tem dokumentu

Osebnostno življenje

- ▶ Kako srečni ste?
- ▶ Kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji?
- ▶ Imate koga za pogovor o osebnih stvareh?
- ▶ Kako pogosto se udeležujete različnih srečanj?
- ▶ **V zadnjih 5 letih zrtev fizičnega napada?**
- ▶ Kako varno se počutite kadar zvečer hodite sami

Datoteka podatkov: [SJM042]³ Slovensko javno mnenje 2004/2 : Evropska družboslovna raziskava

Spremenljivka C5 : V zadnjih 5 letih zrtev fizičnega napada?

Dobesedno vprašanje

...gospodinjstva v zadnjih petih letih žrtev vloma ali fizičnega napada?

87,9%

Spremenljivka C5 : V zadnjih 5 letih zrtev fizičnega napada?

Dobesedno vprašanje

C5 Ste bili vi ali kdo od članov vašega gospodinjstva v zadnjih petih letih žrtev vloma ali fizičnega napada?

Vrednosti	Kategorije	N	
1	da	170	11,8%
2	ne	1267	87,9%
8	(ne vem)	3	0,2%
Sysmiss		2	0,1%

Opisne statistike

Ta spremenljivka je numerična

[SJM042]³ Slovensko javno mnenje 2004/2 : Evropska družboslovna raziskava

■ Metapodatki

- ⊕ Podatki o tem dokumentu
- ⊕ Opis raziskave
- ⊕ Opis datotek
- ⊕ Ostalo gradivo

■ Opis spremenljivk

- ⊕ Množični mediji
- ⊕ Politika

■ Osebno življenje

- ▶ Kako srečni ste?
- ▶ Kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji?
- ▶ Imate koga za pogovor o osebnih stvareh?
- ▶ Kako pogosto se udeležujete različnih srečanj?
- ▶ **V zadnjih 5 letih zrtev fizičnega napada?**
- ▶ Kako varno se počutite | po vasi soseški?
- ▶ Kako bi ocenili vase zdr.
- ▶ Ali vas pri Vsakdanjih op. bolezen?
- ▶ Ste pripadnika kaksne religije?
- ▶ Katere?
- ▶ Ste se v preteklosti cutili pripadnika religije?
- ▶ Katere?

Dodaj v vrstico.	ni
Dodaj v stolpec.	
Dodaj v podtabelo.	
Izračunaj opisne statistike.	

ADP Nadzor dostopa

Registrirani uporabniki

Uporabniško ime:

Geslo:

Prijava

Neregistrirani uporabniki

Za dostop do omejenih virov se morate registrirati. Prosimo izpolnite [naročilnico](#).

Prekliči

**Za analizo podatkov potrebujemo uporabniško ime
in geslo za NESSTAR.**

IZPOLNIM NAROČILO

3 Registracija za dostop do gradiv

Spoštovani!
Pred vami je registracijski obrazec. Prosim, izpolnite podatke o sebi v spodnja polja.
Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo, ki ju boste prejeli po e-pošti. Dodatne informacije so vam na voljo v dokumentih *Pomoč pri izpolnjevanju obrazca in Gradivo na zahtevo*.

Polja označena z * so obvezna polja. Prosim, da jih izpolnete.

Ime*:

Primek*:

Naslov*:

Poštna številka in pošta*:

Kategorija uporabnika:

Ustanova:

Davčni zavezanec:

Davčna številka:

Telefon:

Fax:

E-naslov*:

Pomoč pri izpolnjevanju obrazca
Gradivo na zahtevo
Pozabljeno geslo

Arhiv
družboslovnih
podatkov

Podatki
Iskanje
Vsebinska področja
Serije

Podpora
uporabnikom
O podatkih
Usposabljanje
Izročanje podatkov
O arhiviranju

Povezave skupnosti
Evidentiraj raziskavo
Prispevaj podatke
Prispevaj gradiva
Blog
Projekti

Pogoste povezave

- nesstar
- [Registracija za dostop do gradiv](#)
- Nagrade Klinarjevega skl

Registracija za dostop do gradiv

2

ADP hrani tudi to raziskavo...
Državni zbor Republike Slovenije,
Opis serije, DZRS

eNovice
Če želite biti na tekočem z dogajanjem v Arhivu družboslovnih podatkov, se prijavite na naše eNovice.
E-naslov:

Izšlo je poročilo projekta Odprti podatki!
Opis stanja na področju raziskovalnih podatkov v Sloveniji

Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza
ADP delavnica

1

Pogoste povezave

Sredstva za delovanje ADP je zagotovilo MVZT v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v

Registracija za dostop do gradiv

Spoštovani!

Pred vami je registracijski obrazec. Prosim, izpolnite podatke o sebi v spodnja polja. Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo, ki ju boste prejeli po e-pošti. Dodatne informacije so vam na voljo v dokumentih *Pomoč pri izpolnjevanju obrazca in Gradivo na zahtevo*.

Pomoč pri izpolnjevanju obrazca

Gradivo na zahtevo

Pozabljeno geslo

REGISTRACIJA

Polja označena z * so obvezna polja. Prosim, da jih izpolnete.

Ime*: ?

Priimek*: ?

Naslov*: ?

Poštna številka in pošta*: ?

Kategorija uporabnika*: Izberi ?

Ustanova: ?

Davčni zavezanec: Da ?

Davčna številka: ?

Telefon: ?

Fax: ?

E-naslov*: ?

Pri uporabniškem imenu namesto "@" vpišete "AT"

Geslo je veljavno do konca tekočega študijskega leta

Izberite namen, za katerega nameravate gradivo uporabiti. Izberete lahko med *izobraževalnim, znanstvenim, komercialnim in javnim namenom uporabe*.

Namen uporabe gradiva*: Izberi ?

Izberite način uporabe gradiva. Izbirate lahko med *analizo podatkov preko spletnega vmesnika (za manj večje uporabnike) ali prenosom k sebi, kjer lahko podatke analizirate v ustreznih statističnih programih*.

Gradivo bom*:

Prosimo podrobneje pojasnite namen uporabe*:
(150 do 500 znakov)

Izberi ?

- Izberi
- analiziral prek spletnega vmesnika
- prenesel k sebi, na lokalni računalnik

Izbirate lahko med analizo podatkov preko spletnega vmesnika (za manj večje uporabnike) ali prenosom k sebi, kjer lahko podatke analizirate v ustreznih statističnih programih. Glede na omejitve dostopa posamezne raziskave, kategorijo uporabnika, namena uporabe in načina analize se oblikujejo različni uporabniški profili.

Datoteka podatkov: [SJM042]³ Slovensko javno mnenje 2004/2 : Evropska družboslovna raziskava

V zadnjih 5 letih žrtev fi...

V zadnjih 5 letih žrtev fi... ▼

Vrsta

	Code = Oznaka	Frekvenca	% od vseh	% od veljavnih
V zadnjih 5 letih žrtev fizičnega napada?				
da	1	170	11,8	11,8
ne	2	1.267	87,9	88,2
ne vem	8	3	0,2	-
SYSMIS	SYSMIS	2	0,1	-
Skupaj		1.442	100,0	100,0

☰ [SJM042]³ Slovensko javno mnenje 2004/2 : Evropska družboslovna raziskava

■ Metapodatki

- + Podatki o tem dokumentu
- + Opis raziskave
- + Opis datotek
- + Ostalo gradivo

■ Opis spremenljivk

- + Množični mediji
- + Politika
- + Osebno življenje
- + Zdravstvo
- + Ekonomska morala

■ Demografija

▶ St. oseb v gospodinjstvu

▶ spol

▶ let Dodaj v vrstico.

▶ SP Dodaj v stolpec.

▶ let Dodaj v podtabelo.

▶ od Izračunaj opisne

▶ sp statistike.

▶ leto rojstva

▶ odnos

▶ ...

Rezultate dvo dimenzionalnih tabel (predvsem, kadar se število enot med skupinami razlikuje) prikazujemo **v odstotkih po neodvisni spremenljivki**. Običaj je, da se neodvisna spremenljivka (npr. spol) prikazuje v stolpcu, odvisna pa v vrstici.

Datoteka podatkov: [SJM042]* Slovensko javno mnenje 2004/2 : Evropska družboslovna raziskava

V zadnjih 5 letih žrtev fi...

V zadnjih 5 letih žrtev fi... ▼

spol

spol ▼

Vrsta

Odstotek po stolpcih ▼

spol	moski	zenski	Skupaj
V zadnjih 5 letih žrtev fizičnega napada?			
da	13,6	10,3	11,8
ne	86,4	89,7	88,2
Skupaj	100,0	100,0	100,0
N=	647	758	1.405

Stolpični grafikon

Snemanje datoteke

Please select a data format from the drop-down box. If you wish to download only a subset of the data, click on "Download" to start downloading. Please note that you may be asked for a password.

Snemite dokumentacijo

Please select a download format from the drop-down box. Click on "Download" to start downloading.

[SJM042]³ Slovensko javno mnenje 2004/2 : Evropska družboslovna raziskava

Odstotek po stolpcih			
spol	moski	zenski	Skupaj
V zadnjih 5 letih žrtev fizičnega napada?			
da	13,6	10,3	11,8
ne	86,4	89,7	88,2
Skupaj	100	100	100
N=	647	758	1405

Iskanje spremenljivke

Advanced search

- ADP
 - + ADS - Anketa o delovni sili
 - + APG - Anketa o porabi v gospodinjstvih
 - + AZK - Anketa o žrtvah kriminala
 - + BGP - Mediana Branost, Gledanost, Poslušnost
 - + CCEB - Evrobarometer držav kandidatk
 - + CEEB - Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope
 - + CESTE - Ceste
 - + CSES - Mednarodna raziskava volilnih sistemov
 - + DLG - Vrednote lokalnih voditeljev
 - + EB - Evrobarometer
 - + ESS - Evropska družboslovna raziskava
 - + EUIND - EU INDEX
 - + EVS - Mednarodna raziskava vrednot
 - + ISSP - Mednarodna splošna družboslovna anketa
 - + JJM - Jugoslovansko javno mnenje
 - + JMCG - Javno mnenje Črne Gore
 - + LOL - Kvaliteta življenja
 - + MLA - Mladina

Okno za napredno iskanje

- Study Description
 - Bibliographic Citation
 - Title Statement
 - Full Title
 - Identifier
- Study Scope
 - Abstract
 - Keywords
 - Summary Data Description
 - Time Period Covered
 - Time Period Start
 - Time Period End
 - Geographic Unit
 - Unit of Analysis
 - Universe
 - Kind of Data
- Methodology and Processing
 - Data Collection Methodology
 - Time Method
 - Sampling Procedure
 - Mode of Data Collection
 - Weighting
 - Data Access
 - Data Use Statement
 - Location
- Variable Description**
 - Variable Name
 - Question Text
 - Variable Label
 - Category Label

Rezultat iskanja besede ZRTEV

- + ADP
 - Variables found. Open folders to view
 - [SJM022] Slovensko javno mnenje 2002/2 : Evropska družboslovna anketa
 - ▶ **V zadnjih 5 letih zrtv fizicnega napada** [\[Open in context\]](#)
 - [SJM031] Slovensko javno mnenje 2003/1
 - ▶ Ali ste bili zrtv nasilja okupatorjev? [\[Open in context\]](#)
 - ▶ Ali ste bili zrtv domobranskega nasilja [\[Open in context\]](#)
 - ▶ Ali ste bili zrtv partizanskega nasilja [\[Open in context\]](#)
 - ▶ Ali ste bili zrtv povojnih obracunov? [\[Open in context\]](#)
 - ▶ Ali ste bili zrtv povojnih politicnih p [\[Open in context\]](#)
 - [SJM042] Slovensko javno mnenje 2004/2 : Evropska družboslovna raziskava
 - ▶ V zadnjih 5 letih zrtv fizicnega napada? [\[Open in context\]](#)
 - [SJM981] Slovensko javno mnenje 1998/1 : Mednarodna raziskava o neenakosti in religiji
 - ▶ ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO POSTALI ZRTEV [\[Open in context\]](#)
 - [SJM982] Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

Projekt DwB in dostop do mikropodatkov uradne statistike

Toward a European Research Infrastructure

- A four-year EU-funded FP7-13 project (2011-2015)
- Aims:
 - Linking the capacity of the research community with the important resources of the official micro data in Europe
 - Enhancing researchers access to official micro data in Europe
 - Surveys and administrative datasets, combined files
 - Focus on confidential (highly detailed) data
 - Focus on crossing national boundaries
- Mechanism = Coordination of existing infrastructures
 - CESSDA Data Archives, and the ESS (NSIs coordinated by Eurostat, ECB)
 - Based on volunteers

Partners

- 29 partners
 - 1/3 **CESSDA Archives**: CNRS/RQ, GESIS, NSD, SND, FSD, DANS, UKDA, FORS, EKKE, CIS, RODA
 - 1/3 **NSIs and Statistical departments**: ONS, CBS, INSEE/GENES, SORS, IAB, SCB, DESTATIS, CSIC, CNPS-INS
 - 1/3 **Universities**: URV, UL, UPC, ULL, SOTON, UoMan, CED (IPUMS)
 - + MT (SME)

From Current Situation ...

- **Access to official statistics** both anonymized and highly detailed is still uneven in Europe, both at national and at European levels
- **Access to Eurostat** highly anonymized datasets is still burdensome
- **Increasing level of anonymization** does not meet the researchers needs
- Though crucial for comparative Research, **crossing borders** is even worse:
 - different legal frameworks, institutional arrangements and criteria for accreditation,
 - different providers (NSIs, Archives),
 - different modes of access (no access, safe centres, remote execution, remote access),
 - different languages,
 - different views about security, anonymization, output checking...

... To DwB Project Main Issues

- **Building a central point of access:** what are the available data? How can they be accessed?
- **Metadata standards and interoperability:** NSIs tend to use SDMX as a standard for metadata exchange, CESSDA Archives use DDI as a standard for documentation
- **Legal issues and accreditation:** towards a European accreditation
- **Servicing the use of OS data:** provide tools (format, routines for harmonization), train the researchers for using European micro data
- **Technical, standardization and methodological issues** in developing a European distributed remote access both for national and for European micro data, flexible to national institutional arrangements (NSI or data archives as provider): propose and implement a test case

New Conditions to Build

- **At national level**
 - Strong cooperation between Data Archives and NSIs in some countries
 - Changes in the legal framework in several countries
 - Increasing numbers of RDCs providing in site access, remote execution or remote access
 - Some RDCs providing access to foreign researchers
- **At European level**
 - The ESFRI roadmap and the CESSDA ERIC process
 - Projects and initiatives within the framework of the European Statistical System (ESSnet, WGSC ...)
 - Discussions about a new EC Regulation on European micro data access for researchers expected about 2012/2013

Three Blocks, Twelve Work Packages

- **Block 1:** Access Facilities (WP3, WP4, WP9, WP10 and WP11)
 - **Block 2:** Front Office (WP5, WP7, WP8 and WP12)
 - **Block 3:** Enlarging Cooperation (WP6)
- + WP1 (Project Management)
- + WP2 (Internal & External Communication)

Block 1: Access

- **Legal issues and accreditation:** examine current national situation, agree on best practices & common standards, test an accreditation pilot and suggest changes in the legal framework (WP3)
- **Technical issues in developing RA and SDC procedures:** discuss and agree on security standards, architecture for a distributed remote access (WP3 and WP4)
- **Methodological issues:** anonymization and output checking (WP11)
- **Implement a case study** for a distributed European remote access (WP4) building on current possibilities for national micro-data conditional to a change in 2012 on new possibilities for Eurostat micro-data
- Immediately offer **transnational access** through open calls for researchers to access data either on site or remotely (WP9 and WP10)

WP3: Tasks

- Task 1

To devise and promulgate a fit for purpose standard for researcher accreditation for the use of official data that NSIs (and archives) will find credible and addresses cross border issues. To achieve a widely-recognised standard for accreditation which will reduce administration and costs, improve efficiency and improve confidence in custodians of official data when providing access - thus helping to remove barriers for research use of official data.

- Task 2

To conduct an audit and describe the legal frameworks for research access to official data in the European Research Area. To present the results in a useable form as a contribution to effective policy planning and legal changes where opportunities arise. To act as a definitive guide for all interested parties on the legal frameworks and accreditation processes for access to data across the ERA.

WP3: Tasks

- **Task 3**

To identify the challenges and solutions for building and operating a Remote Access facility in compliance with internationally recognised Information Security standards.

To analyse a set of alternative suitable organisational architectures for a sustainable co-operational model for linking data centres, and to propose a suitable organisational architecture as a credible working model and if possible a proved concept.

Block 2: Front Office

- Provide a **single point of access** within the context of the CESSDA portal and the current CESSDA ERIC process (WP12)
- **Discuss standards** (SDMX and DDI) and **develop** tools to harmonize metadata (WP7)
- **Devise techniques to harvest** NSI metadata by CESSDA (WP8)
- **Service the use of the OS micro data** : Improve metadata (including translations issues), formats and provide routines for OS and Eurostat micro data (WP5)

WP5: Tasks

- **Task 1**

Set up the framework for a permanent virtual service centre for OS microdata. This virtual centre will consist of different components such as user group, blog, email list.

- **Task 2**

Collect, structure and code information on available microdata from official statistics at the national level for each country in Europe.

- **Task 3**

Collect, structure and code information on integrated European microdata from official statistics held by Eurostat and national censuses.

- **Task 4**

Write routines, i.e. syntax for statistical analysis software, to read raw data from Eurostat's scientific use files into several statistical programs.

WP5: Work

WP5: Work

The screenshot displays the CIMES (Centralising and Integrating Metadata from European Statistics) website. The page is titled "CIMES" and includes a navigation menu with options: Home, Add a Series, Add a Study, Add a Dataset, and DDI. The left sidebar lists various countries, with Slovenia selected. Under the "Labour Force Survey" section, the "Labour force survey, 2011: Annual data - no confidentiality restrictions" is highlighted. The main content area provides detailed information about the survey, including its purpose, keywords, geographic coverage, universe, sampling procedure, kind of data, and documents.

Logged as Sebastian Koçar / UL

CIMES
Centralising and Integrating Metadata from European Statistics

Home Add a Series Add a Study Add a Dataset DDI

Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
Community Innovation Survey
Labour Force Survey
Labour Force Survey 2010
Labour force survey, 2011: Annual data - no confidentiality restrictions
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom

the weeks of the quarter. The survey provides data on size, structure and characteristics of active and inactive population. Data on personal income are added to the dataset (DURS register) – average monthly income in either the whole year or a shorter period of time, if a person worked for less than a year. Non-anonymised version of LFS microdata is available to researchers, onsite or by remote access.

Keywords :
LABOUR AND EMPLOYMENT: Employment, In-job training, Unemployment, Working conditions, Labour relations/conflict
TRANSPORT, TRAVEL AND MOBILITY
SOCIAL STRATIFICATION AND GROUPINGS: Social and occupational mobility

Geographic coverage : Slovenia.

Universe :
The target population is the jure population, which includes persons that are mainly living in the territory of Republic of Slovenia, regardless of their nationality. Only the population, is living in individual households, is covered by the survey. Institutionalized people are not considered as a part of the jure population. Those who live in institutions (soldiers, hospitalized, imprisoned etc.) for more than 12 months, including students who don't live at home and Slovenian citizens who live abroad permanently or temporarily, are not covered by the survey.

Sampling Procedure :
The labour force survey is based on the sample taken from the Central Population Register. It is a rotating panel carried out continuously throughout the whole year. The sampling method is stratified systematic random sampling of addresses. All members of the household at the selected address are included in the sample. That means that there are approximately 16 150 individuals included in each quarter. Strata are defined by NUTS 3 (12) and type of settlement, defined according to the settlement size and proportion of farmers (6). Stratum allocation is proportional to the population distribution, adjusted by previous non-response rates by stratum. Each household is surveyed five times, according to the rotation model 3-1-2 (households are surveyed in 3 consecutive quarters and, after a break of one quarter, in another 2 consecutive quarters). We do not obtain data of addresses of collective households which are out of scope of the survey. The survey data show that there are approximately 1 % of such addresses in Slovenia (a household, as defined by the data collector, does not live at a certain address).

Kind of data : Survey data.
Other: Tax data of individuals are added to the dataset (6 variables only)

Documents :

- LABOUR FORCE SURVEY RESULTS, SLOVENIA METHODOLOGICAL EXPLANATIONS - Methodological explanations - English (http://www.stat.si/doc/metod_pojasnija/07-008-ME.htm)
- ANNUAL QUALITY REPORT FOR THE SURVEY LABOUR FORCE SURVEY FOR YEAR 2010 - Quality report - English (http://www.stat.si/doc/metodologija/kakovost10_LPK_ADS_2010_En.pdf)
- ADS ANKETA O DELOVNI SILI - Questionnaire - Slovenian (http://www.stat.si/doc/vprasalniki/ADS_2010.pdf).

WP5: Work

Logged as Sebastian Koçar / UL

CIMES
Centralising and Integrating Metadata from European Statistics

Home Add a Series Add a Study Add a Dataset

Study Name

Labour Force Survey 2010

Dataset Identification

Disseminating Identification Number: ADS10letna

Original Name*: Anketa o delovni sili 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

English Name*: Labour force survey 2010: Annual data - no confidentiality restrictions

Access Conditions

	File Possession	On Site Access	Remote Access	Remote Execution
Public	n/a	n/a	n/a	n/a
Students	n/a	n/a	n/a	n/a
PhD Students	n/a	Free	Free	n/a
Researchers	n/a	Free	Free	n/a
Foreign Researchers	n/a	Free	Free	n/a

Other Access Conditions

WP5: Work

Seznam razpoložljivih mikropodatkov na Statističnem uradu Republike Slovenije - najpomembnejši mikropodatki						
Slovenski naslov raziskovanja	Angleški naslov raziskovanja	Obdobje izvedbe raziskovanja	Število let izvajanja raziskave	Dostop do mikropodatkov		
				Varna soba	Oddaljeni dostop	ADP
Statistični register delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP)	Statistical Register of Employment	1995-2012	18	x	x	
Anketa o porabi v gospodinjstvih (APG)	Household Budget Survey	1998-2010, 2012	14	x	x	x (1998-2000)
Zaključni računi (Vir: A&PES)	Final accounts	1995-2011	17	x	x	
Anketa o delovni sili (ADS)	Labour Force Survey (LFS)	1997-2012	16	x	x	x (1997-2000, 2010)
Zunanja trgovina	External Trade	2000-2011	12	x	x	
Dahodnina (Vir: DURS)	Personal Income Tax	2004-2010	7	x	x	
Statistično raziskovanje o inovacijski dejavnosti (INOV)	Community Innovation Survey (CIS)	2002, 2004, 2006, 2008, 2010	5	x	x	
Raziskovanje o dohodkih in življenjskih pogojih (EU-SILC)	EU-SILC (European Union Statistics on Income and Living Conditions)	2005-2011	7	x	x	
Industrijska proizvodnja (IND/L)	Industrial production	1995-2011	17	x	x	
Letno poročilo o investicijah v osnovna sredstva - družbe, podjetja in organizacije (INV-1)	Annual Report on Gross Fixed Capital Formation	2001-2010	10	x	x	
Prebivalstva, gospodinjstva, stanovanja, popis	Slovenian Census	2002, 2011	2	x	x	x (2002)
Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v podjetjih (IKT-POD)	The survey on usage of information-communication technologies	2004-2011	8	x	x	
Diplomanti univerzitetnih, visokošolskih strokovnih in višješolskih programov (ŠOL-DIPL)	Graduates from vocational colleges and higher education institutions	2001-2008	8	x	x	

Block 3: Enlarging Cooperation

- All WPs **work in cooperation** and aim at identifying best practices, agreeing on standards and building on volunteers while bridging the different communities (NSIs, Archives, Researchers)
- Yet the long term success requires **involving the whole ESS, the whole CESSDA , and the researchers** who are the final users , also making bridges with non European partners (**WP6**)
 - European Data Access Forum and regional workshops on data access
 - Users conferences
 - Training activities
 - Staff visits in RDCs where remote access solutions exist

To Summarize ...

- **A challenging project:**
 - Need to build trust and common understanding between NSIs, Archives and Research Communities
 - Need to agree on standards, provide a model and implement a pilot
 - Need to enlarge cooperation and strong coordination with other initiatives & ongoing discussions
- **A crucial step toward a European research infrastructure** within the context of the CESSDA ERIC:
 - Building a single point of entry,
 - Paving the way for a European accreditation,
 - Enhancing access to anonymized official data,
 - Providing a flexible infrastructure for accessing confidential data

Some Major Steps in 2013-2014

- **Continuous calls** for transnational access to highly detailed microdata:
 - France, Germany, Netherlands, UKDA RDCs
 - Give support to comparative research projects that required transnational access
 - A business case for a European accreditation and a distributed remote access
- **Staff Visits in RDCs** providing remote access to confidential OS microdata
 - Directed to NSIs and data archives that have not implemented any RDC yet and RDCs interested in shifting to or implementing a RA solution.
 - More info: <http://dwbproject.org/events/visits.html>
- **21 & 22 March 2013** Users' Conference 2013 (Mannheim, Germany):
 - "Working with European Labour Force Survey (EU-LFS) and European Union Statistics on Income & Living Conditions (EU-SILC)"
 - More info: <http://www.gesis.org/en/events/conferences/european-user-conference-3/> or http://www.dwbproject.org/events/users_conf1.html
- **24 & 25 April 2013** Regional Workshop in Eastern Europe (Slovenia):
 - To foster and/or trigger cooperation between NSIs, data archives, researchers and other stakeholders in 15 countries of this region
 - More info: http://dwbproject.org/events/regional_workshop1.html

Predstavitev opravljenega dela pri sodelovanju ADP SURS

STATISTIČNI URAD
REPUBLIKE SLOVENIJE
www.stat.si

arhiv družboslovnih podatkov

Procesi dela v Arhivu družboslovnih podatkov: sodelovanje s Statističnim
uradom RS in partnerstvo pri projektu DwB

PREGLED PRIPRAVLJENIH MATERIALOV IN PROCES DELA

- 1.) Priprava mikropodatkov za distribucijo v varni sobi
- 2.) Priprava metapodatkov s pomočjo SURS in EUROSTAT „metadokumentacije“
- 3.) Pregledovalnik mikro- in metapodatkov
- 4.) Priprava anonimizirane mikropodatkovne datoteke
- 5.) Oblikovanje spletnih podstrani ADP, namenjenih partnerstvu DwB in sodelovanju ADP SURS

Priprava metapodatkov s pomočjo SIRS in EUROSTAT „metadokumentacije“

Data without Boundar

Procesi dela v Arhivu družboslovnih podatkov: sodelovanje s Statističnim uradom RS in partnerstvo pri projektu DwB

Pregledovalnik mikro- in metapodatkov

DOMOV SL | EN

STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
www.stat.si

Arhiv družboslovnih podatkov

Seznam raziskav

[Navodila](#)

Anketa o delovni sili
[Uporabljeni šifranti po letih](#)
[Primerjava nabora spremenljivk po letih](#)

Anketa o delovni sili 2001			
Anketa o delovni sili 2002			
Anketa o delovni sili 2003			
Anketa o delovni sili 2004			
Anketa o delovni sili 2005			
Anketa o delovni sili 2006			
Anketa o delovni sili 2007			
Anketa o delovni sili 2008			

Procesi dela v Arhivu družboslovnih podatkov: sodelovanje s Statističnim uradom RS in partnerstvo pri projektu DwB

DwB

Data without Boundaries

STATISTIČNI URAD
REPUBLIKE SLOVENIJE
www.stat.si

**HVALA ZA POZORNOST!
SEDAJ LAHKO NADALJUJEMO Z DISKUSIJO...**

Irena Vipavc Brvar, Sebastian Kočar
Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Procesi dela v Arhivu družboslovnih podatkov: sodelovanje s Statističnim uradom RS in partnerstvo pri projektu DwB, 19. marec 2013